

La Estética Como Forma De Afrontar La Conectividad

Sean Igor Acosta D. PhD (c) (*Universidad de Caldas*)

Palavras-chave: Estética, Arte, Conectividad, Poética, Medios Interactivos

GT - Arte y Tecnologia | Abarca poéticas y estéticas tecnológicas en sus proyectos, productos, métodos e instancias de presentación y recepción del arte tecnológico.

Resumen

El presente texto da cuenta del avance de la investigación que se centra en explorar el contexto Estético de las Conexiones de personas con personas, y de personas con redes informáticas. Esta exploración estética se presenta desde la óptica de la Poética, de tal forma que sus interacciones, sus vínculos y encuentros a través del lenguaje amplifican la creación de contenidos en red, dado en parte por procesos estéticos. Así, se van tejiendo conexiones de fragmentos de las narraciones compartidas en red y en medios sociales, siendo determinantes en el desarrollo del espacio/tiempo en que vive conectada la sociedad contemporánea.

En este sentido, es la Estética el marco de referencia para explorar las formas incrustadas en las obras creadas en red, reforzando la importancia del arte como amplificador de reflexiones poéticas, en este caso artísticas pero que son pertinentes a campos como el diseño.

Es claro que las tecnologías y principalmente Internet ha ejercido un gran impacto en la creación artística, pero es necesario abrir caminos de reflexión entorno a las conexiones poéticas y estéticas suscitadas del trabajo colaborativo que se presenta en red.

Por lo tanto, la Estética se presenta como poder que transforma una sociedad en cortos lapsos de tiempo, donde sus estudios, análisis y reflexiones no deben estar circunscritos a las "bellas artes". La estética está en todos los campos del hombre social, y presenta un rol preponderante de acción en desarrollo de construcción de conocimiento y nuevas propuestas. Siendo así, ignorar la pertinencia de estudios estéticos en relación con las interacciones sociales en el campo digital no tiene sentido, al ser una herramienta de su propia transformación, al desdoblarse en campos como la Política, el Estado, la Guerra, o la Familia.

Abstract

Aesthetics transforms society. Aesthetics stopped being a discipline of the arts and became a path towards understanding, a concept that is required in a society that does not understand itself.

So aesthetics presents itself as a power to transform society in short periods of time and shows itself in the fields of social man. To explore aesthetics, phenomenology will be used as a methodology through participant observation in order to reach the objectives with the development of this experiment (i-cinema).

So, making aesthetic studies regarding social interactions, in this case in the digital field, allows it to be used as a tool for its own transformation, to unfold into fields such as politics, the state, war, or family, allowing it to be a mediator in areas such as the post-conflict.

La búsqueda estética

En el camino de encontrar y comprender la Estética¹ de la conectividad, se gestionan e indagan interrelaciones entre diversos campos, entre ellos, campos como el diseño, el arte y la tecnología; plasmado en lo que la obra, en ese caso, el cine nos puede decir o expresar. Ya que la conectividad es expresada como elemento imprescindible en el mundo conectado en que se vive, tal como lo menciona Margolin al citar a Marco Diani, quien dice: “*La arquitectura de la complejidad es la pieza clave del mundo dominado por el trabajo en el computador*” (Margolin, 1989: 3)., un mundo hiperconectado, un mundo que necesita de encuentros, de relaciones, de vínculos entre diferentes disciplinas que nos permitan entrelazarlo e investigarlo, y aquí los medios interactivos son esa pieza de engranaje que lo gestiona. En efecto, esta reflexión que se evidencia en la experimentación en diseño, arte y tecnología, que habitan un mundo complejo, permitiendo ampliar el campo de experiencias humanas en diversos ambientes (Norman, 2010).

No obstante, la Estética de la Conectividad es transversal a todas las áreas, porque implica participación, implica uso de tecnologías, uso de redes, de conexiones e interacciones donde su potencial colaborativo se evidencia en varios aspectos de interacción del ser humano; un ejemplo palpable de este trabajo colaborativo se ve reflejado en el ámbito económico y financiero, en el cual, por ejemplo, existe un solo mercado global que está conectado con los otros sistemas económicos del mundo y conectado con personas. Otro de los campos palpables del potencial colaborativo y conectado es el artístico, donde, gracias en parte a las conexiones dadas por la tecnología, podemos idear, diseñar y crear artefactos de manera colaborativa que pueden traducirse en procesos y prácticas artísticas. Por lo tanto, la Estética de la Conectividad es la condición de personas que están conectadas con otras personas y con sistemas en redes tecnológicas.

Así mismo, podemos mencionar que la “conectividad” es referida a un espacio de flujos que permite, mediante enlaces, conexiones dadas por una interacción

¹ [1](#) Condición socio-cultural adherida al campo sensible, siendo un programa de gusto espacio/temporal donde se presenta una exploración de las formas generando un auto entendimiento.

inter y extra documentales, un intercambio de información, que se establece a través de la morfología de los vínculos (audiovisuales, textuales), articulados a través de redes (personas) y que procuran una existencia de sintaxis entre sus elementos para crear relaciones del tipo asociativo (Duarte & Pires, 2011). Estas asociaciones, estas conexiones son articuladas por el elemento de cambio más eficaz de la modernidad: los medios interactivos; además, son elementos de experimentación, de encuentro, donde se asiste a un problema eminentemente estético, cuando se es referido a la conectividad.

Ahora bien, en la condición estética de la conectividad se encuentran caminos que permiten visibilizar su aplicación, los cuales son el medio para alcanzar una nueva conciencia que se integre con nuestro entorno, y donde la tecnología, expresada en espacios conectados y reflejados en el medio audiovisual, es un puente entre arte y técnica (Heidegger, 2012). Esta búsqueda de la Estética de Conectividad se focalizará en el encuentro entre medios interactivos, diseño y las nuevas narrativas digitales que provocan discusiones sobre las tecnologías, el arte y el diseño (Petersen, 2014). Estas discusiones nos permiten profundizar en ciertas hipótesis que mencionan al arte como un instrumento que potencia la cognición y cambio del ser humano.

Esta nueva capacidad cognoscitiva que se adquiere surge del encuentro y la conexión entre los productos y las obras de la Pos-modernidad, y entre personas, es decir, es la época en la que las obras son consumidas en ambientes virtualmente proyectados. Es en esta línea donde pretendemos focalizarnos al intentar explorar el contexto estético de la conectividad, que como productos y obras que surgen de su exploración pueden suscitar procesos cognoscitivos y brindar nuevas tendencias en la amplitud de conocimiento adquirido a través del arte, el cual es justificado en la medida en que legitima su expresión en un lenguaje artístico y en una investigación poética (Gadamer, 2002).

En este sentido, lo que se pretende es explorar el Contexto Estético de la Conectividad, teoría en gestación, donde a través de un trabajo de experimentación pretendemos encontrar y reforzar su pertinencia. En el siguiente gráfico se ilustra el aporte: el contexto Estética de la Estética de la Conectividad:

Gráfica 1: Aporte teórico.

Autor: @sacosta809

En el anterior gráfico se puede apreciar el tema que se está abordando en la investigación, donde el borde en rojo del círculo de la Estética de la Conectividad, es el denominado contexto de la teoría en gestación, Estética de la Conectividad, que se entrecruza la Poética, el internet, y la Estética Do Fluxo, pero también se conecta con la Estética Relacional, y se nutre de elementos de la Estética Cibernética y de la Estética en General.

Simultáneamente, lo estético o los elementos estéticos están dentro de las características de la mayoría de los objetos creados o de las cosas diseñadas hoy; o mejor contienen ciertas características que ejercen un comportamiento estético (Rancière, 2002); que surge del razonamiento y emoción del espectador. Ese elemento estético, según Dorfles, hace que los objetos reconstruidos o creados hagan obsoletos a los anteriores y los revisten de "notaciones costumbristas, de moda" características según él de naturaleza de la obra de arte. Es así como Dorfles desacredita a McLuhan, al contradecir su proposición sobre plantear que un nuevo "environment" suplanta a otro adquiriendo características estéticas es suplantación. Dorfles claramente tiene una mirada mercantil de la obra de arte y de los medios de comunicación usados para promocionar esas obras que las convierte en meras cosas para desechar. La obra de arte no es una cosa desechable en el sentido de una mirada mercantil, si existe un mercado en que la obras circulan, pero es su dinámica del existir en la presente sociedad, y existir en otros espacios de divulgación y por supuesto de creación; es el caso de la hipermedia, donde de

manera colaborativa se crean innumerables obras de arte, y se comercializan y promueven las nuevas tendencias sensibles del arte contemporáneo.

Por lo tanto, al ser el hombre un adicto, un dependiente de la utilización de las cosas modernas, de su conectividad, no cuenta con la disposición para revitalizar su proceso, y deja de conectarse con su propia reflexión y pierde por supuesto el "click" de crear, de reinventarse. Esta dependencia puede abrir nuevos caminos de conexión con el proceso creativo del hombre, siempre y cuando se presenta en latitudes de experimentación con su adicción, buscando mediaciones entre el hombre y su mundo/máquina (Dorfles, 1972).

O sea, que la no-conectividad, entendida como la exponemos, ha generado consecuencias que nos aleja del ser-natura que éramos; hoy nuestra forma de pensar, de juzgar, de compartir, de crear, de colaborar está estrechamente vinculado y direccionado por una artificialidad que a toda luz está en contra del proceso evolutivo conectado con la naturaleza. Esta reflexión, por supuesto es necesario conectarla con la exploración que se haga de la Estética de la Conectividad en busca de encontrar nuevos caminos del resurgimiento de nuestros procesos creativos, sociales y culturales, y de la regeneración de una sensibilidad artística en la sociedad.

Esta germinación de la estética tiene como referentes determinantes a Roy Ascott y Cleomar Rocha que abordan en diversos estudios sus bases, como también desde la Estética Relacional de Bourriaud y Santaella; de donde se inicia el camino estético de la conectividad; en relación a las construcciones intrapersonales, con la obra, con el interactor, con el mundo y consigo mismo; también reforzando la reconexión con el entendimiento y la experiencia sensible, en busca de comprender la relación fenomenológica dada en las conexiones neuronales y el sentimiento estético.

TEORÍAS ESTÉTICAS

Roy Ascott/ Cleomar Rocha
Construcciones intrapersonales, con la obra, con el interactivo, con el mundo y consigo mismo.
Refuerza reconexión con entendimiento y experiencia sensibilidad artística.
Comprender relación fenómenos neuronales y sentimiento estético.
Mediación construcciones mentales, sistemas culturales, y saturación visual de manera caótica.
Redefinición semiótica a base de herramientas tecnológicas.
Reconexión con el proceso creativo a través de la experimentación, ligado a Poéticas.
Representación del pensamiento humano a través de redes
Construcción mediante conexiones del ser humano en contexto.
Acciones estéticas condicionadas a realidades de conexión.

Gráfica 2: Gestación de Teoría Estética de la conectividad.
Autor: @sacosta809²

El contexto estético

La exploración desde la mirada estética de la inter y extra conexión de nodos particularmente unidos para crear o formar una obra, en este caso un cinema, son los elementos utilizados para acercarnos a ese contexto estético. En el contexto de la estética de la conectividad, se busca una mimesis del mundo, una representación plasmada en una imagen del mundo en el que sobrevivimos, buscamos formatividades que nos ilustren el mundo en busca de su entendimiento (Pareyson, 1966). De la misma manera la estética, debe ser pensada desde la red que vive inmersa en la gran red. Porque cuando se habla de estética de conectividad estamos hablando también de estética digital. Al afirmar esta estética se presenta un tanto de mirada semántica y orgánica, que establece y posiciona un "arte conectivo", un arte que es transformador y generador de múltiples cambios y resurgimientos (Ascott, 2014).

Esto nos lleva a que el "arte conectivo" es esa forma de pensar de reflexionar de las redes, de sus complejidades y de sus sistemas que proporcionan una posible disciplina para el arte interactivo. Un arte que se identifica al conectar al artista³, la obra y el interactivo (espectador) mediante interacciones experimentales.

Por lo tanto este "arte conectivo" surge de la conexión del espectador con la obra⁴; es el espectador quién en su "inmensa" cultura puede mediante la

² @sacosta809 es mi *username* en el sitio de red social más relevante, *twitter*.

³ Artista o diseñador.

⁴ Obra que puede ser pictórica o digital.

organización del conocimiento y el flujo resolver lo "incompleto" de la obra. Se diría pues que este planteamiento del trabajo activo que debe hacer el espectador, lo convierte en un interactor, al ser él quien deba concluir la obra, ya sea bien con su participación activa, ya sea bien con su posterior reflexión. Esto se infiere en el sentido que ya el espectador vive en una civilización técnica que le exige participar, ya no meramente contemplar (Vattimo, 1986).

O sea que cuando Ascott plantea una triada estética para darle soporte a su "*arte conectivo*" donde la interacción, el proceso, la identidad y el comportamiento con la obra son fundamentales, también aborda el discernimiento de la posmodernidad, donde el espectador es un ser activo, o por lo menos se le plantea que participe. Es por ello que se debe ver al espectador como un partner de la construcción de un sentido semiótico de la obra o producto.

Habría que decir también, que las redes de ordenadores pueden proporcionar campos de interacción entre las inteligencias humanas y artificiales, con la participación y la simbiosis e integración de los modos de pensar, de imaginar y crear, que, desde el punto de vista artístico, puede conducir a una inmensa diversidad de transformaciones culturales; y sociales; en nuestro caso particular (el colombiano) de una era del posconflicto articulada en procesos y prácticas artísticas. De igual modo buscamos en las investigaciones que estas transformaciones respondan a nuestro profundo deseo psicológico de trascendencia, donde lo inmaterial, lo espiritual y el deseo de estar fuera del cuerpo, de la mente, no presente las limitaciones del ser en espacio y tiempo; reflejadas por ejemplo en la conectividad de las mentes, las máquinas y las culturas; y la inmersión en el espacio híbrido de cambiar la realidad (Ascott, 2014).

El experimento

Como pretexto para alcanzar ese contexto de la Estética de la Conectividad, se pretende desarrollar un experimento. Hablamos de experimento, porque es por medio de él que trataremos de revisar los posibles aportes a la teoría de la Estética y del Diseño desde la Estética de la Conectividad. Así pues, que se presentan direfentes hipótesis que están conectadas con el fenómeno, donde manipularemos variables⁵ y a través de la experimentación que permiten ofrecer las explicaciones casuales de la indagación.

Además, en este experimento se consideraran variables que intervienen, en un ambiente adecuado buscando encontrar las conexiones que se presentan entre las variables y el fenómeno a investigar.

⁵ Es referido a un concepto con un significado operativo.

Para ello se han desarrollado una serie de pasos o procesos, y pruebas para ir ajustando la estructura del experimento. Los pasos que se organizaron para el experimento se presentan en la siguiente imagen, entre los que tenemos, el escoger la comunidad participante, ubicar lugar de creación del experimento, etc.

Gráfica 3: Proceso experimento
Autor: @sacosta809

En este sentido el primer paso del experimento es detectar a la comunidad que va a participar en el experimento, que todos puedan acceder al uso de la app que se utilizará y que tengan acceso a dispositivos móviles con conexión a internet. El segundo paso es ubicar el espacio donde se desarrollará el experimento, un lugar con conexión a internet, con posibilidad de contar con un televisor conectado a red para visualizar el resultado final, y que tenga las adecuaciones básicas necesarias de salubridad y seguridad, para que los participantes estén cómodos y tranquilos dedicados a participar en el experimento. El tercer paso es escoger el tema del experimento, es decir de la creación del cinema, (e.g. Cómo le aportamos al proceso de paz), es decir cómo podemos comportarnos para tratar de entender al otro, en momentos de conflicto o de poca comunicación entre personas. El cuarto paso es determinar la app que servirá para el logro del objetivo, una app que permita crear de manera colaborativa el cinema propuesto. El quinto paso son las pruebas previas que se realizan para dar a conocer a los participantes, el uso correcto de la app, y de la forma en que se creara el cinema colaborativo. El sexto paso es ya el inicio del trabajo colaborativo, es la intervención de los participantes en la creación del cinema. En este punto se deben detallar los procesos en que los participantes deben intervenir, como: 1. Pueden usar fotos previas, o tomar fotos, o grabar vídeo sin límite de tiempo, 2. No hay parametros establecidos

para las tomas hechas, ni el tipo de planos que quieras utilizar, 3. Pueden usar el audio de la grabación o pueden reutilizar algún audio que la app presente. En el siguiente gráfico se detalla cada paso a seguir, de las actividades de los participantes.

Gráfica 4: Actividades participante
 Autor: @sacosta809

Para visualizar los objetos audiovisuales creados se montó un canal online, [cinemapoetico](http://cinemapoetico.net), en la siguiente imagen se puede apreciar el canal.

Imagen 1: Canal online
 Autor: @sacosta809

Durante las pruebas desarrolladas se ha hecho necesario que se den ciertos esbozos sobre el lenguaje audiovisual, y el uso de dispositivos, porque aunque posean este tipo de aparatos no los usan correctamente. Otro aspecto que se

promulga al inicio del experimento es la función de la imagen, desde las tres básicas como: 1. Función simbólica, que transfiere valores, y presenta significados; 2. Función epistémica, muestra información del mundo, del contexto; y 3. Función estética, presenta sensaciones particulares generando un comportamiento estético, de complacencia del espectador (Moles, 1991).

En este sentido, el desarrollar este experimento de creación, con la participación colaborativa de personas, que están conectadas entre ellas, y con redes informáticas, nos permite reforzar que todo el mundo es creativo, hasta que se demuestre lo contrario. Así pues, el creador, el artista el diseñador, a través de un proceso de creación genera una obra o práctica, que se da por la necesidad de ella misma y de su creador de comunicar, de expresarse. Este proceso tiene diversas fases, desde la angustia⁶ y el conflicto, hasta la satisfacción, que son algunos de los comportamientos que se observarán durante el experimento. Esta observación poética, hace parte del campo creativo, donde las investigaciones o indagaciones deben enmarcarse a presentar aportes sobre la conducta creativa; entonces su campo se extiende a diversas disciplinas, por lo tanto en el caso del diseño, las investigaciones bajo los métodos de la poética permiten amplificar modelos innovadores de creación de los objetos, cosas o prácticas artísticas.

Imagen 2: Diseño de T-shirts autores relevantes en la investigación
Autor: @sacosta809

6 Presentada en todo proceso de creación, al no poder plasmar con uso de herramientas lo que la idea quiere expresar en la expansión creativa del creador.

Referências Bibliográficas

- Ascott, R. (2014). » Além das Mídias Interativas: das cibernéticas às tecnoéticas | de Roy Ascott – tradução Cleomar Rocha e Júlio César dos Santos. Retrieved September 19, 2014, from <http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/alem-das-midias-interativas-das-ciberneticas-as-tecnoeticas-de-roy-ascott-2>
- Aristóteles. (2003). *POÉTICA*. (Emecé, Ed.) (1st ed.). Buenos Aires, 2003: Losada, Editorial.
- Auge, M. (1992). LOS NO LUGARES ESPACIOS DEL ANONIMATO. (Gedisa, Ed.) *Una Antropología de la sobremodernidad*. Seul: Gedisa.
- Beardsley, M. C., & Hospers, J. (1997). *Estética. Historia y fundamentos. Teorema* (11th ed., Vol. 11a). Madrid: Cátedra.
- Borgdorff, H. (2004). El debate sobre la investigación en las artes. Amsterdam: School of the Arts.
- Bourriaud, N. (2008). *Estética relacional* (2nd ed.). Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editores.
- Bozal, V., Rrihucga, J., Diego, K. De, García, J., Marín, G., Jarque, V., & Mercader, L. (1999). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas Vol. 2*. (81 La balsa de la Medusa, Ed.) (2a ed.). La Balsa de la Medusa.
- Buber, M. (1992). *Caminos de utopía* (1st ed.). México, D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Cassirer, E. (1971). *Filosofía de las formas simbólicas* (2nd ed.). México: Fondo de Cultura Económica.
- Dorfles, G. (1972). *Naturaleza y Artificio* (1st ed.). Turín: Lumen.
- Eco, U. (1970). *La definición del arte* (1st ed.). Milano: Ediciones Martínez Roca. Retrieved from <http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=215978>
- Frayling, C. (1993). *Research-in-Art-and-Design.pdf*. London: Royal College of Art.
- Grohl, D. (2014). Foo Fighters Sonic Highways | The Official Website for the HBO Series. *HBO*. Retrieved May 14, 2015, from <http://www.hbo.com/foo-fighters-sonic-highways#/>
- Jenkins, H. (2008). *Convergencia Cultural* (1st ed.). Paidós.
- Kant, E. (1992). *Critica de la facultad de juzgar* (1st ed.). Caracas: Monte Ávila Editores.
- Kolding, D. S. (2015). Designskolen Kolding. *Design School Kolding*. Retrieved April 30, 2015, from <https://www.designskolenkolding.dk/en?id=4462>
- Machado, A. (2000). *El paisaje mediático* (1st ed.). Buenos Aires: Libros del Rojas.
- Mandoki, K. (2006). *Prácticas estéticas e identidades sociales Prosaica 2*. (C. Fonca, Ed.) (1st ed.). México: Siglo Veintiuno.
- Manzini, E. (2015a). *Entrevista sobre Estética Enzo Manzini*. Manizales: Universidad de Caldas.

- Manzini, E. (2015b). *Seminario Doctoral Enzo Manzini*. Manizales: Universidad de Caldas.
- Marx, C., Engels, F., & Bozal, V. (1972). *Textos sobre la producción artística / C. Marx, F. Engels; selección, prólogo y notas Valeriano Bozal*. Madrid: Alberto Corazón.
- Milano, P. di. (2015). PhD Design - Politecnico di Milano. *web*. Retrieved May 8, 2015, from http://phd.design.polimi.it/phd_page.php?lang=en&id_menu=2
- Pareyson, L. (1966). *Conversaciones de Estética* (1st ed.). La Balsa de la Medusa.
- Passeron, R. (1997). *Da estética a poiética*. (P. Arte, Ed.). Porto Alegre.
- Perniola, M. (1997). *La estética del siglo veinte* (1st ed.). Madrid: La Balsa de la Medusa.
- Petersen, K. (2014). the development of innovative collaborative platforms.
- Platón. (1872). *Obras completas*. Madrid: Medina y Navarro. doi:10.7213/revistapistispraxis.7685
- Rancière, J. (2011). *Aisthesis* (1st ed.). París: Manantial.
- Rocha, C. (2014). *Pontes, janelas e peles* (1st ed.). Goiás: UFG.
- Wagensberg, J. (2003). *Ideas sobre la complejidad del mundo* (1st ed.). Barcelona: Tusquets Editores.
- Wittgenstein, L. (1949). *Investigaciones filosóficas. Untersuchungen, Philosophische* (1st ed.). Cambridge.